

SUKELLUSPÖYTÄKIRJA

Sukellusvanhin

Sukelluspaikka										Päivämäärä	
Tehtävä											
Ennen sukellusta										Sukelluksen jälkeen	
Sukeltaja	Avustaja	Laitekoko litraa/bar	Lähtöpaine	Painovyö/kg	Suunnit. syv./aika	Lähtöaika	Deadline	Tuloaika	Sukellusaika	Suurin syvyys	Tulopaine
1.											
2.											
Lisätietoja ja havainnot											

Sukellusvanhin

Sukelluspaikka										Päivämäärä	
Tehtävä											
Ennen sukellusta										Sukelluksen jälkeen	
Sukeltaja	Avustaja	Laitekoko litraa/bar	Lähtöpaine	Painovyö/kg	Suunnit. syv./aika	Lähtöaika	Deadline	Tuloaika	Sukellusaika	Suurin syvyys	Tulopaine
1.											
2.											
Lisätietoja ja havainnot											

Sukellusvanhin

Sukelluspaikka										Päivämäärä	
Tehtävä											
Ennen sukellusta										Sukelluksen jälkeen	
Sukeltaja	Avustaja	Laitekoko litraa/bar	Lähtöpaine	Painovyö/kg	Suunnit. syv./aika	Lähtöaika	Deadline	Tuloaika	Sukellusaika	Suurin syvyys	Tulopaine
1.											
2.											
Lisätietoja ja havainnot											

Sukellusvanhin

Sukelluspaikka										Päivämäärä	
Tehtävä											
Ennen sukellusta										Sukelluksen jälkeen	
Sukeltaja	Avustaja	Laitekoko litraa/bar	Lähtöpaine	Painovyö/kg	Suunnit. syv./aika	Lähtöaika	Deadline	Tuloaika	Sukellusaika	Suurin syvyys	Tulopaine
1.											
2.											
Lisätietoja ja havainnot											

Kenttäpäiväkirja

PVM

SÄÄ

Ilma °C	Vesi °C	Tuuli	Tuulen haitta-aste
Pilvisuus	Vedenkorkeus <i>cm</i>	Sade	Sateen haitta-aste
Secchi <i>m</i>	Leväkukinta 0-3	(Haitta-aste: 0 = no probs 1 = vähän 2 = paljon 3 = estää työt)	

VENE + HLÖT

ALUE

VIDEOINTI/HARAUS

Kuvatut pisteet (kpl)

SUKELLUS

Linjasukelluksia (kpl)

Kautskyt (kpl)

(purkkien nimeäminen)

Onnistuneita valokuvia (kpl)

GPS-nro

Päivän kulku ja tapahtumat:

Lähtö klo:

Paluu klo:

SUKELLUS 1

Vene + hlöt	Alue (ruutu)	
Paikka		
Koord N	Koord E	Vene/ranta?
Sukelluksen tarkoitus		
Sukeltaja	Pinta-avustaja	
Linjan pituus <i>m</i>	Linjan alkupisteen etäisyys rannasta <i>m</i>	
Linjan suunta °		

SUKELLUS 2

Vene + hlöt	Alue (ruutu)	
Paikka		
Koord N	Koord E	Vene/ranta?
Sukelluksen tarkoitus		
Sukeltaja	Pinta-avustaja	
Linjan pituus <i>m</i>	Linjan alkupisteen etäisyys rannasta <i>m</i>	
Linjan suunta °		

SUKELLUS 3

Vene + hlöt	Alue (ruutu)	
Paikka		
Koord N	Koord E	Vene/ranta?
Sukelluksen tarkoitus		
Sukeltaja	Pinta-avustaja	
Linjan pituus <i>m</i>	Linjan alkupisteen etäisyys rannasta <i>m</i>	
Linjan suunta °		

SUKELLUS 4

Vene + hlöt	Alue (ruutu)	
Paikka		
Koord N	Koord E	Vene/ranta?
Sukelluksen tarkoitus		
Sukeltaja	Pinta-avustaja	
Linjan pituus <i>m</i>	Linjan alkupisteen etäisyys rannasta <i>m</i>	
Linjan suunta °		

SUKELLUS 5

Vene + hlöt	Alue (ruutu)	
Paikka		
Koord N	Koord E	Vene/ranta?
Sukelluksen tarkoitus		
Sukeltaja	Pinta-avustaja	
Linjan pituus <i>m</i>	Linjan alkupisteen etäisyys rannasta <i>m</i>	
Linjan suunta °		

LajiGIS-merimenetelmäkoodit

Kartoitusmenetelmä (pakollinen):

13 = Pyydys
20 = Kartoitus merellä, tarkentamaton
21 = Linjasukellus
22 = Haraus
23 = Vesikiikari
24 = Valokuvaus
25 = Pistesukellus
26 = Pohjanäytteenotto
27 = Näytteenotto sukeltamalla
28 = Yleinen havainnointi sukeltamalla
33 = Helikopteri
34 = Helikopteri, kauko-ohjattava
41 = Akustinen luotaus
42 = Drop-videokuvaus
43 = ROV
44 = video + hara
45 = kartoitus ilma-aluksella

Kartoitusmenetelmän tarkennus:

10 = Video, alhainen resoluutio
11 = Video,HD-resoluutio
13 = Snorklaus
14 = Heittohara
15 = Varsihara
16 = Potkuhaavi- tai varsahaavi
17 = Van Veen
18 = Box-corer
19 = Ekman
20 = Ponar
21 = Tvärminne-noudin
22 = Putkinoudin
23 = Keruunäyte, kvalitatiivinen
24 = Kautsky-noudin
25 = Imuri
26 = Fucus-pussi
27 = Viistokaikuluotain
28 = Laitesukellus
29 = Helikopteri tai lentokone
30 = Muut autonomiset laitteet
31 = Verkkopyydys
32 = Haavipyydys
33 = Katiska tai vastaava

Roskaluokat

Materiaali:

Koodi: Jätetyyppi:

Muovi	PL01	Pullonkorkkeja & kansia
Muovi	PL02	Pullot > 2 L
Muovi	PL03	Pullot, tynnyrit, jerrikannut & ämpärit > 2 L
Muovi	PL04	Veitset, haarukat, lusikat, pillit, sekoituspuikot (ruokailuvälineet)
Muovi	PL05	Juomapakkausrenkaita, 6-pakk. Rengaskahvoja
Muovi	PL06	Ruokalaatikot (pikaruoka, pikarit, eväsasiat & vastaavat)
Muovi	PL07	Muovikassit (himmeät & kirkkaat)
Muovi	PL08	Lelut & paukkuserpenttiinit
Muovi	PL09	Hanskat
Muovi	PL10	Savukkeensytyttimet
Muovi	PL11	Savukkeet, tumpit & filterit
Muovi	PL12	Ruiskut
Muovi	PL13	Korit, juomakorit & tarjottimet
Muovi	PL14	Muoviset kellukkeet
Muovi	PL15	Verkkopussit (kasvikset, osteri- & simpukkapussit)
Muovi	PL16	Suojapeitteet tai muut kudotut muovipussit, lavakelmut
Muovi	PL17	Kalastustarvikkeet (vieheet, ansat & rapumerrat)
Muovi	PL18	Monofilamenttilangat
Muovi	PL19	Köydet
Muovi	PL20	Kalastusverkot
Muovi	PL21	Siteet
Muovi	PL22	Lasikuitupalaset
Muovi	PL23	Hartsipelletit
Muovi	PL24	Muu (erittele)
Vaahtomuovi	FP01	Pesusienet
Vaahtomuovi	FP02	Mukit & ruokapakkaukset

Vaah tomuovi	FP03	Vaah tomuovi kellukkeet
Vaah tomuovi	FP04	Vaah to (eriste & pakkaus)
Vaah tomuovi	FP05	Muu (erittele)
Kankaat	CL01	Vaatteet, kengät, päähineet & pyyheliinat
Kankaat	CL02	Reput & laukut
Kankaat	CL03	Öljykangas, purjekangas & säkkikangas (hessialainen)
Kankaat	CL04	Köydet & narut
Kankaat	CL05	Matot & kalusteet
Kankaat	CL06	Muut kankaat (sisältäen räsyt)
Lasi & keramiikka	GC01	Rakennusmateriaalit (tiili, sementti, hormi)
Lasi & keramiikka	GC02	Pullot & purkit
Lasi & keramiikka	GC03	Astiat (lautaset & mikit)
Lasi & keramiikka	GC04	Hehkulamput
Lasi & keramiikka	GC05	Loisteputket
Lasi & keramiikka	GC06	Lasiset kellukkeet
Lasi & keramiikka	GC07	Lasi- tai keramiikkasirut
Lasi & keramiikka	GC08	Muu (erittele)
Metalli	ME01	Astiat (lautaset, mikit & ruokailuvälineet)
Metalli	ME02	Pullonkorkit, kannet & vetorenkaat
Metalli	ME03	Alumiiniset juomatölkit
Metalli	ME04	Muut kanisterit (< 4 L)
Metalli	ME05	Kaasupullot, tynnyrit & ämpärit (> 4 L)
Metalli	ME06	Folio käärepaperit
Metalli	ME07	Kalastukseen liittyvät (painot, vieheet, koukut, ansat & rapumerrat)
Metalli	ME08	Palaset
Metalli	ME09	Johdot, rautalankaverkot & piikkilangat
Metalli	ME10	Muu (erittele), sisältäen laitteet
Paperi & kartonki	PC01	Paperi (sisältäen sanomalehdet & aikakauslehdet)
Paperi & kartonki	PC02	Pahvilaatikot & palaset
Paperi & kartonki	PC03	Mikit, ruoka-alustat, ruokakääreet, tupakka-askit, juomapurkit
Paperi & kartonki	PC04	Ilotulitteiden putket
Paperi & kartonki	PC05	Muu (erittele)
Kumi	RB01	Ilmapallot, pallot & lelut
Kumi	RB02	Kengät (varvastossut)
Kumi	RB03	Hanskat
Kumi	RB04	Renkaat
Kumi	RB05	Sisärenkaat ja kumilevyt
Kumi	RB06	Kuminauhat
Kumi	RB07	Kondomit
Kumi	RB08	Muu (erittele)
Puu	WD01	Korkit
Puu	WD02	Kalastus ansat ja rapumerrat
Puu	WD03	Jäätelöpuikot, haarukat, syömäpuikot & hammastikut
Puu	WD04	Jalostettu puu ja lavalaatikot
Puu	WD05	Tulitikut & ilotulitteet
Puu	WD06	Muu (erittele)
Muu	OT01	Parafiini tai vaha
Muu	OT02	Saniteetti (vaipat, vanupuikot, tamponien asettimet, hammasharjat)
Muu	OT03	Laitteet & elektroniikka
Muu	OT04	Paristot (sauvaparistot)
Muu	OT05	Muu (erittele)
Orgaaninen	OR02	Uloste (lanta)
Orgaaninen	OR03	Hedelmät, ruoka, leivokset, makeiset, jäätelö
Orgaaninen	OR04	Muu orgaaninen (erittele)